

MYOSOTIS L. TURKUM TURLARI BO‘YICHA OLIB BORILGAN FLORISTIK TADQIQOTLARNING QIYOSIY TAHLIL

Mamadaminova D.

“Sharq tabobati” ilmiy tadqiqot instituti, Samarqand
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15770934>

Annotatsiya. Mazkur tezisda *Myosotis* turkumining morfologik va taksonomik xususiyatlari, tarqalish areallari xususan O‘zbekiston, Jizzax va Samarqand viloyatlarida olib borilgan floristik va geobotanik tadqiqot natijalari bilan bog‘liq ma‘lumotlar keltirilgan. Turkum turlarining klassifikatsiyasi, ayniqsa, M.G. Popov va zamonaviy olimlar tomonidan berilgan tizimlar asosida yoritilgan

Аннотация: В данной статье представлены морфологические и таксономические особенности рода *Myosotis* L., ареалы его распространения, в том числе результаты флористических и геоботанических исследований в Самаркандской и Джизакской областях Узбекистана. Особое внимание уделено классификации видов на основе системы М.Г. Попова и современных исследователей.

Kalit so‘zlar: *Myosotis* L, taksonomiya, floristika, O‘zbekiston florasida, Jizzax viloyati, Samarqand viloyati, morfologik tahlil, seksiya, *Eumyosotis* D.C, *Exarrhena* D.C, *Gymnomyosotis* D.C, *Strophostoma* Endl.

“*Myosotis*” turkumiga oid ilk qaydlar 1753-yilning mayida Karl Linneyning “Species Plantarum” [14] nomli klassik asarida keltirilgan va ushbu asrda turkum sifatida e‘lon qilingan. O‘sha davrda K. Linney *Myosotis* turkumi ostiga 5 turdagi bo‘tako‘zlarni birlashtirgan. 1846-yilda De Candolle (1846) *Myosotis* turkum turining tasnifini ishlab chiqqan. Olim tasnifni shlab chiqishda turkum turlarining gul qismidagi gulto‘jining bor yoki yo‘qligi, changchilarning joylashuvi, changchi iplar uzunligiga va belgilar asosida 4 seksiyaga ajratgan (1. *Eumyosotis* D.C.; 2. *Exarrhena* D.C.; 3. *Gymnomyosotis* D.C.; 4. *Strophostoma* Endl.). De Candolle tomonidan ishlab chiqilgan tasnif yoki qaydlar boshqa taksonomist va florist olimlar tomonidan qabul qilingan, jumladan Gurke va Engler “Prantl’s Naturliche Pflanzenfamilien” (Gurke 1897) va “Hooker va Bentham” (1876) asarlarida *Myosotis* turkum turlarini bir-biridan ajratib turadigan morfologik belgilariga va xususiyatlariga ko‘ra 4 seksiyaga to‘g‘ri ajratilganini qo‘llab quvvatlashgan [17]. Keyinchalik M.G. Popov (1953) tomonidan turkumning ancha takomillashtirilgan klassifikatsiyasi keltirilgan va *Myosotis* turkumiga mansub turlarni turkumdan kichik bo‘lgan taksonomik kriteriyalarga ajratgan. Popov asosan, *Myosotis* turlarini gullarini tuzilishiga, barglari va mevalarining morfologik belgilaridagi farqlariga ko‘ra, MDH florasida tarqalgan turlarni 2 ostturkum, 2 seksiya va 4 qator (ряд)ga kiritgan (1.1.1-jadval) [7].

Bugungi kunga qadar *Myosotis* turkum turlarini o‘rganilishi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarni 4 darvga bo‘lish mumkin.

1. Floristik (taksonomik) va geobotanik tadqiqotlar;
2. Fitokimyoviy tarkibi va foydali xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar;
3. Xalq tabobatida qo‘llanishiliga bag‘ishlangan tadqiqotlar;
4. Malekulyar filogenetik tadqiqotlar davri.

1.1.1-jadval.

M.G. Popov (1953) tomonidan takomillashtirilgan klassifikatsiya

Turkum	Ostturkum	Seksiya	Qator	O'simlik turlari
<i>Myosotis</i> L.	<i>Eumyosotis</i> DC.	<i>Eumyosotis</i> DC.	1. <i>Palustres</i> M. Pop. A – Perennes	1. <i>Myosotis amoena</i> (Rupr.) Boiss. 2. <i>M. propinqua</i> Fisch. et Mey. 3. <i>M. pseudopropinqua</i> M. Pop. 4. <i>M. sparsiflora</i> Mikan
			B – Annuae	5. <i>M. polustris</i> Lam. 6. <i>M. caespitosa</i> Schultz 7. <i>M. baltica</i> Samuels 8. <i>M. sicula</i> Guss.
			2. <i>Litoralis</i> M. Pop.	9. <i>M. littoralis</i> Stev. 10. <i>M. idaea</i> Boiss. et Heldr. 11. <i>M. ukrainica</i> Czern.
			3. <i>Sylvaticae</i> M. Pop.	12. <i>M. silvatica</i> Hoffm. 13. <i>M. krylovii</i> Serg. 14. <i>M. sachalinensis</i> M. Pop. 15. <i>M. pseudovariabilis</i> M. Pop. 16. <i>M. suaveolens</i> W. et K. 17. <i>M. alpestris</i> Schmidt 18. <i>M. asiatica</i> Schischk. et Serg.
			4. <i>Arvenses</i> M. Pop.	19. <i>M. arvensis</i> Hill 20. <i>M. heteropoda</i> Trautv. 21. <i>M. lazica</i> M. Pop. 22. <i>M. collina</i> Hoffm. 23. <i>M. micrantha</i> Pall. 24. <i>M. refrasta</i> Boiss. 25. <i>M. versicolor</i> Smith.

1. Floristik (taksonomik) va geobotanik tadqiqotlar davri.

Hoziri kunda yer sharida *Myosotis* L. turkumining 100 dan ortiq turi tarqalgan. Ammo ba'zi florist va taksonomist olimlar tomonidan turlarning soni 200 dan ortiq ekanligi qayd etilgan [19]. Yangi Zelandiyada *Myosotis* turkumi unut-me-notlar avlodi deb ham ataladi va ushbu turkum vakillari 40 dan ortiq bir-biriga yaqin, ammo morfologik va ekologik jihatdan xilma-xil bo'lgan turlarni o'z ichiga oladi, ularning evolyutsiya tarixi va taksonomiyasi noaniqliklar ko'pligi, Yangi Zelandiyada *Myosotis* turkumi ustida tizimli tadqiqotlar olib borish ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, turlarning katta qismi tahdid ostida qolgan va ko'plari cheklangan geografik diapazonga ega ekanligi to'g'risida firlar bildirilgan [15]. Bundan tashqari, Prebble va

boshqalar tomonidan Yangi Zelandiyada o'suvchi *Myosotis pygmaea* (Boraginaceae) turlar guruhi taksonomik jihatdan tahlil qilingan. Taksonomik tahlil natijalarida *Myosotis pygmaea* turlar kompleksi morfologik jihatdan aniqlanadigan guruh ekanligi ma'lum bo'lgan va bir qancha taksonomik jihatdan noaniq birliklar *Myosotis pygmaea* turlar guruhi yoki boshqa tur komplekslariga morfologik jihatdan o'xshash deb topilgan [16]. Shuningdek, Janubiy yarim sharda tarqalgan *Myosotis* L., (Boraginaceae) turlari taksonomik jihatdan qayta ko'rib chiqilgan. Taksonomik radqiqotda asosiy e'tibor Yangi Zelandiyaga endemik bo'lgan turlarga, shuningdek, Janubiy Amerikadan kelgan *Myosotis antarctica* Hook.f. (shuningdek, Kempbell oroli) va *M. albiflora* Hook.f. va *M. pygmaea* Colenso turlar guruhini taksonomik tadqiq etishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda *Myosotis* L. ning 14 turi quyidagi to'rtta kichik guruhga bo'lingan:

1. Sudraluvchi turlar guruhi: *M. matthewsii* L.B.Moore, *M. chaffeyorum* Lehnebach, *M. spatulata* G.Forst., *M. tenericaulis* Petrie va *M. albiflora*;
2. Yostiqsimon turlar guruhi: *M. uniflora* Hook.f., *M. pulvinaris* Hook.f. va *M. glabrescens* L.B.Moore;
3. *M. cheesemaniae* + *M. colensoi*: *M. cheesemaniae* Petrie va *M. colensoi* J.F.Macbr.;
4. *M. lyallii* turlar guruhi: *M. lyallii* Hook.f. va yangi tur *M. retrorsa* Meudt, Prebble & Hindmarsh-Walls;

Tadqiqotchilar tomonidan qayta ko'rib chiqilgan 14 ta tur uchun: turlarni aniqlash uchun kalit, tavsiflar, fenologiya, tarqalish xaritalari, fotorasmlari, tekshirilgan namuna ro'yxatlari va izohlar keltirilgan.

Keying tadqiqotlarda esa *Myosotis umbrosa* Meudt, Prebble & Thorsen va *M. bryonoma* Meudt, Prebble & Thorsen yangi turlari ushbu kichik guruhlariga aniq mos kelmasligi aniqlangan, *Myosotis elderi* L.B.Moore esa *M. lyallii* subsp. *elderi* (L.B.Moore) Meudt & Prebble sifatida qayta ko'rib chiqilgan. Tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan morfologik ma'lumotlar, qo'shimcha genetik, sitologik, chang va boshqa ma'lumotlar Janubiy yarimsharning *Myosotis* turlarini kelajakda tadqiq qilish uchun integratsiyalashgan tizimli yondashuv asosida ilmiy izlanishlar olib borishda muhim ahamiyat ega.

Eronda olib borilgan floristik tadqiqotlarda bu turkumning 15 turi uchrashi aniqlangan [18]. Klassik taxrirlarga ko'ra, Markaziy Osiyoda turkumning 12 turi (*Myosotis sparsiflora*, *M. polustris*, *M. caespitosa*, *M. baltica*, *M. silvatica*, *M. krylovii*, *M. imitata*, *M. alpestris*, *M. asiatica*, *M. arvensis*, *M. micrantha*, *M. refracta*) uchrashi haqida ma'lumotlar keltirilgan [1]. Jumladan, V.V. Nikitin (1954) qayd etgan ma'lumotlarga ko'ra, turkumning 2 turi Turkmaniston florasida uchraydi [4]. Shuningdek, Qirg'iziston florasida 5 turi, Qozog'iston florasida 12 turi, Tojikiston florasida esa 5 turi uchrashi keltirilgan [3]. K.K. Zokirovning (1961) keltirgan ma'lumotlariga ko'ra turkumning O'zbekiston florasida 4 turi tarqalgan, ammo C.V. Ovchinnikova tomonidan O'zbekiston florasining yangi nashrida (2022-yil, 4-jild) turkumning 7 turi O'zbekiston hududida uchrashi qayd etilgan [2]

Oxirgi 10 yillikda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy viloyatlari florasini inventarizatsiya qilish, o'simliklar kadastrini yuritish, bioxujatlashtirish bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika institutining bir guruh olimlari (Tojibayev K.Sh., Beshko N.Yu., Shomurodov X.F. va boshqalar) tomonidan olib borilmoqda. Olingan natijalar Botanika institutining hozirgacha shu sohada chop etgan "Кадастр флоры Узбекистана: Самаркандская область" (2018), "Кадастр флоры Узбекистана: Кашкадарьинская область" (2018), "Кадастр флоры Узбекистана:

Навоинская область” (2019), “Кадастр флоры Узбекистана: Джизакская область” (2020), “Кадастр флоры Узбекистана: Бухарская область” (2021), Ташкентская область (2024) asarlarida o‘z aksini topgan [8]. Jizzax va Samarqand viloyati kadastrasi asarlarida tadqiqot hududi hisoblangan Jizzax viloyatida 5 turi (*Myosotis asiatica* (Vesterg.) Schischk. & Serg. (*Myosotis alpestris* F.W. Schmidt), *M. caespitosa* Schultz, *M. imitata* Serg., *M. refracta* Boiss., *M. stricta* Link ex Roem. & Schult. (*M. micrantha* Pall. & Lehm.)), Samarqand viloyatida esa 3 turi (*Myosotis laxa* subsp. *caespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh. (*Myosotis caespitosa* Schultz), *M. refracta* Boiss., *M. stricta* Link ex Roem. & Schult. (*M. micrantha* Pall. & Lehm.)) uchrashi qayd etilgan [8,11].

Jizzax va Samarqand viloyatlarida uchrashi qayd etilgan turlarni floristik va geobotanik nuqtayi nazardan o‘rganish 150 yildan ortiq muddatni o‘z ichiga oladi. Jumladan, hozirgi vaqtdagi Jizzax viloyatiga tegishli bo‘lgan hududlarning florasini o‘rganish A.P. Fedchenko (1866 yil), P. Kapyu va G. Bonvalo (1881 yil), A. Regel (1882 yil) va V.I. Lipskiy (1890 yil) tomonidan Jizzax shahri atrofidan o‘tgan Sanzor daryosi vodiysi bo‘ylab olib borilgan ekspeditsiyalaridan boshlangan. XIX asrning oxirida ko‘plab tabiatshunoslar tomonidan mintaqada gerbariy kolleksiyalarini yig‘ganlar va shu orqali florasining tur tarkibi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plashga muayyan darajada hissa qo‘shishgan (Lipskiy, 1905) [11]. Samarqand viloyati florasini o‘rganishning boshlang‘ich nuqtasi rus muhandisi Butenevning (1841) Buxoro va Samarqandga uyushtirgan ekspeditsiyasi bo‘lishi mumkin, bu ekspeditsiyada Zaravshon daryosi vodiysi va uning atrofdagi tog‘lardan keng miqiyosda gerbariy yig‘gan buyuk tabiatshunos Leman ishtirok etgan. Bu hudud florasini o‘rganishda A.P. va O.A. Fedchenko (1866), P. Kapu va G. Bonvalot (1881), A. Regel (1882), V. I. Lipskiy (1887), V. L. Komarov (1892–1893) ma‘lum darajada hissa qo‘shgan [8].

1910-yillardan boshlab O‘rta Osiyoda o‘simlik dunyosi va uning o‘simliklar qoplamini maqsadli o‘rganish boshlandi. XX asrning birinchi yarmida va 1950-1970 yillarda Zaravshon tizmasi, Turkiston, Malguzar va Nurota tizmalarida, shuningdek, Zaravshon vodiysi va Qarnabcho‘l, Och dasht (Голодней степ)da bir qancha yirik botanik ekspeditsiyalar o‘tkazildi. Ushbu ekspeditsiyalar davomida juda ko‘p miqdorda gerbariy materiallari to‘plangan. Yigirmanchi asrda Samarqand va Jizzax viloyati hududida yaratilgan gerbariy kolleksiyalarining asosiy kollektorlari V.I. Lipskiy, B.A. Fedchenko, E.P. Korovin, V.P. Drobov, M.G. Popov, I.I. Sprygin, M.V. Kultiasov, B.S. Zakrjevskiy, S.N. Kudryashev, P.A. Gomolitskiy, A.Y. Butkov, A.I. Granitov, M.M. Sovetkina, E.M. Demurina, E.E. Korotkova, O.E. Knorring, A.I. Vvedenskiy, I. Mamotov, A.D. Li., L.L. Bulgakova, L.I. Nazarenko, P.K. Zokirov, K. Xaydarov va R.V. Kamelin hisoblanadi [8,11]. Mazkur olimlar tomonidan yig‘ilgan gerbariy namunalarning katta qismi O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Botanika institutning O‘zbekiston Milliy gerbariy (TASH), Rossiya Fanlar akademiyasi Komarov nomidagi Rossiya Botanika institutining gerbariysi (LE), M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti (MW) fondlarida saqlanadi.

Ikkala viloyat hududining o‘simliklar xilma-xilligiga bag‘ishlangan XX asrning eng muhim nashrlarida (“Очерк растительности гор Пистали-тау” (Kultiasov, 1923), “Растительность района гор Хобдунтау и Карачатау” (Kudryashev, 1930), “Растительность заповедника Гуралаш и Зааминской лесной дачи” (Поров, Androsov, 1937), “Растительные формации Нуратинской долины” (E.P. Korovin 1923), “Флора и растительность бассейна реки Зеравшан” (K.Z. Zokirov 1955, 1961), “Растительный покров Нуратинских гор” (P.K. Zokirov, 1969) va “Ботаническая география низкогорий Кызылкума и хребта Нуратау” (P.K. Zokirov, 1971), “Растительность западной части Туркестанского хребта и его отрогов” (E.M.

Demurina, 1975), “К познанию флоры Нуратинских гор” (R.V. Kamelin, 1973) va “Кухиستانский округ горной Средней Азии” (R.V. Kamelin, 1979)) turkumning taksonomik tarkibi, geografik tarqalishi va ekologiyasi oid ma’lumotlar qisman yoritilgan [8,11].

So’nggi 30-yil oralig’ida Samarqand va Jizzax viloyatlari hududning o’simliklar dunyosini inventarizatsiyasiga va o’simlik qoplamiga oid bir qator yangi tadqiqotlar o’tkazildi (Beshko, 1997, 1999, 2000, 2004, 2011; Tojibayev, Beshko, 2007; Tojibayev, Qodirov 2010; Tirkasheva, 2011; Botirova, 2012; Azimova, 2014; Qodirov 2020). Mazkur tadqiqotlar davomida, *Myosotis* turkumiga mansub jami 5 turning taksonomiyasi, qisqacha botanik tavsifi, biogeografiyasi va ekologiyasiga oid qaydlar keltirilgan [8,11].

Jizzax va Samarqand viloyatlarida I asrdan ortiq vaqt mobaynida olib borilgan floristik va taksonomik tadqiqotlarga qaramay turkum turlarining morfobiologiyasi to’liq tadqiq etilmagan. Mavjud ma’lumotlar esa turkumning tur tarkibi, tarqalishi, populyatsiyalarining holati, turlarning o’simlik jamoalardagi ishtiroki haqida bo’lib, bu ma’lumotlar sezilarli darajada eskirganligini ko’rsatadi. Bu holat turkum turlarini morfobiologiyasi va geografik tarqalishi bo’yicha maxsus ilmiy izlanishlar va tizimli tadqiqotlar olib borishni taqazo etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева М.Н. Род. *Myosotis* L. – Незабудка (Boraginaceae) // Определитель растений Средней Азии, // Т. 9. Ташкент: Фан, 1986. – С. 117-122.
2. Зокиров К.К. Род *Myosotis* L. – Незабудка Флора Узбекистана // Ташкент: АН УзССР, 1961. Т. V. – С. 229-251.
3. Кощенко Л.И. Сем. Бурачниковые (Род. *Myosotis* L. – Незабудка // Флора Киргизской ССР, Фрунзе: АН КирССР, 1964. Т. X. – С. 62-66.
4. Никитин Б.Б. *Myosotis* L. – Незабудка // Флора Туркмении, Ашхабад: АН ТуркССР, 1954. Т. V. – С. 117-118.
5. Овчинникова С.В. Сем. Boraginaceae Флора Узбекистана // Ташкент: Фан, 2022. Т. IV. – С. 97-106.
6. Орозова А.И. Сем. Бурачниковых (Род. Незабудка – *Myosotis* L. // Флора Казахской ССР, Алма-Ата: АН КазхССР, 1962. Т. VII. – С. 196-202.
7. Попов М.Г. Незабудка-*Myosotis* L. Флора СССР. - Москва: АН СССР, 1953. Т. XXIX. С. 352-387.
8. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Кодиров У.Х., Батошов А.Р., Мирзалиева Д.У. Кадастр флоры Узбекистана: Самаркандская область. – Ташкент: ФАН, 2018. – 220 с.
9. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Шомуродов Х.Ф., Кодиров У.Х., Тургинов О.Т., Шарипова В.К. Кадастр флоры Узбекистана: Кашкадарьинская область. – Ташкент: Фан, 2019а. – 256 с.
10. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Шомуродов Х.Ф. и др. Кадастр флоры Узбекистана: Навоийская область. – Ташкент: Фан, 2019б. – 216 с. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю.,
11. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Эсанкулов А.С., Батошов А.Р., Азимова Д.Э. Кадастр флоры Узбекистана: Джизакская область. – Ташкент: Zamin nashr, 2021. – 368 с.
12. Чикавина А.П. Сем. Boraginaceae (Род. Незабудка, Марзангўш– *Myosotis* L. // Флора

Таджикской ССР, Ленинград: ЛН ТаджССР, 1984. Т. VII. – С. 421-425.

13. Шомуродов Х.Ф. и др. Кадастр флоры Узбекистана: Бухарская область. – Ташкент: O'qituvchi, 2020. – 128 с.

14. Linnaeus C. Species plantarum. Ed. 1. Vol. 1. Holmiae (Stockholm): Laurentii Salvii, 1753. – 560 p.

15. Meudt, H. M., Prebble, J. M., & Lehnebach, C. A. (2015). Native New Zealand forget-me-nots (Myosotis, Boraginaceae) comprise a Pleistocene species radiation with very low genetic divergence. *Plant Systematics and Evolution*, 301, 1455-1471.

16. Prebble, J. M., Meudt, H. M., Tate, J. A., & Symonds, V. V. (2018). Bolstering species delimitation in difficult species complexes by analyzing herbarium and common garden morphological data: a case study using the New Zealand native *Myosotis pygmaea* species group (Boraginaceae). *Systematic Botany*, 43(1), 266-289.

17. Robertson A.W. Evaluation and Pollination of new Zealand *Myosotis* (Boraginaceae). University of Canterbury, 1989. Chapter I. 2-37.

18. Sherafati, M., Kazempour Osaloo, S., Khoshokhan Mozaffar, M., Esmaeilbagi, S., & Saadati, N. (2014). Molecular phylogeny of the genus *Myosotis* (Boraginaceae) based on nrDNA ITS sequences. *Taxonomy and Biosystematics*, 6(19), 85-96.

19. Winkworth R.C., Grau J., Robertson A.W., & Lockhart P.J. (2002). The origins and evolution of the genus *Myosotis* L. (Boraginaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 24(2): 180-193.